

BUKU PANDUAN PENGUNAAN WEBSITE SURVEY

PPTIK ITB

JL. Ganesha 10

Phone : 08968114433

40132

email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

SURVEY

Buka website SURVEY di link berikut : <http://survey-katingan.pptik.id/#/>

1. Masukkan email dan password yang sudah diberikan

2. Berikut adalah tampilan dashboard dari website survey.

3. Untuk melihat kuatan sinyal di daerah kita bisa klik "Data Kuat Sinyal" maka akan muncul seperti gambar dibawah.

4. Untuk melihat BTS yang ada di daerah kita bisa klik “data BTS” maka akan muncul titik titik dimana BTS itu berada.

5. Jika kita klik “Data Penguat Sinyal” maka akan muncul seperti gambar dibawah.

6. Jika kita klik “Data Plan BTS” maka akan muncul seperti gambar dibawah. Data Plan BTS adalah data perencanaan pemasangan BTS disuatu daerah.

7. Kita juga bisa melihat lokasi pengguna yang sudah melakukan laporan pada aplikasi survey. Data yang akan tampil adalah nama pengguna, Nama provider dari handphone yang dipakai dan tanggal saat melakukan laporan

8. Lalu ada “Daftar Laporan” berisikan laporan hasil survey pengguna. Pengguna akan melakukan survey menggunakan aplikasi yang sudah tersedia.
9. Berikut adalah tampilan Laporan Survey.

10. Pilih unit yang akan kita lihat lalu pilih tanggal, maka akan muncul data seperti gambar dibawah. Data yang akan muncul adalah Nama Pengguna, Tanggal Pengguna melakukan laporan, Komentar, Lokasi saat melakukan laporan, kekuatan sinyal dari *handphone* pengguna dan foto

Survey Katingan Peta Katingan Daftar Laporan **Keluar**

Laporan Survey

Unit: x

Tanggal:

[Cek Data](#) [Unduh Excel](#)

3 Total Pengguna Hadir Hari Ini	3 Total Pengguna Minggu Hari Ini	3 Total Pengguna Hadir Bulan Ini	4 Total Pengguna Hadir Tahun Ini
---	--	--	--

Nama	Tanggal	Komentar	Lokasi	Sinyal	Gambar
Alli	12 April 2022 12:09:04	#LaporanSurvey#Mencoba dan Mencari file	Jl. Rereongan Sarupi No.516, Cumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40142, Indonesia		
Asep Triana Setiawan	12 April 2022 11:17:33	#LaporanSurvey#cek	Jl. Pelajar Perjuangan 45 No.63, Lkr. Sekel, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, Indonesia		